

НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКОЙ

Р.Х.Джураев

Академик АНРУз, УзПФИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035867>

Более 20 лет прошло с тех пор, как интерактивные доски (ИД) были внедрены в систему образования, но до сих пор ведутся исследования, дискуссии и споры об их влиянии на эффективность образовательного процесса. Анализ научных исследований [2-6] показывает эффективность использования интерактивных досок в учебном процессе. Мнения зарубежных коллег [1] противоречивы: есть результаты эффективного использования ИД в зависимости от конкретного учебного предмета, но встречаются и такие суждения: «Вряд ли есть какие-либо исследования, которые ясно продемонстрируют, что ИД улучшают успеваемость».

Заметим, что сами по себе ИД ничего не улучшают, но методически правильное использование цифрового дидактического материала средствами ИД позволяет эффективно влиять на учебный процесс, для чего необходимо разработать некий алгоритм обучения будущих педагогов умениям работать с ИД. Под такими профессиональными умениями мы будем понимать возможность эффективно выполнять обучающую деятельность средствами ИД в соответствии с целями учебных занятий.

Эффективность использования ИД, как и любого другого технического средства обучения, определяется тремя аспектами ее обеспечения - техническим, методическим и организационным, взаимосвязанными между собой. Под техническим обеспечением ИД будем понимать комплекс технических устройств, предназначенных для ее работы, - проектор, компьютер, планшеты и специальные маркеры; санитарно-гигиенические требования к работе с ИД; особенности ее программного обеспечения (ПО); а также техобслуживание, обновление и своевременную замену оборудования (слабое звено - проектор).

Методическое обеспечение ИД - это психолого-педагогические и эргономические требования к работе с ней, особенности прикладных - возможностей ее ПО, а точнее - программы для создания интерактивных наглядных дидактических материалов. Под организационным обеспечением ИД будем понимать: разные варианты ее применения на учебных занятиях, актуализация знаний, объяснение нового учебного материала, обобщение и систематизация знаний и умений, контроль знаний; разработку как планов конспектов занятий с использованием ИД так и поурочного планирования. Исходя из представленных выше аспектов обеспечения ИД, мы выделяем четыре группы профессиональных умений работать с интерактивной доской: технические, пользовательские, конструктивные, организаторские и коммуникативные. Раскроем каждую из них.

Технические умения работать с ИД - это способность:

- применять знания о принципе действия ИД, о ее особенностях подключения, об основных ее технических характеристиках;
- устанавливать ее программное обеспечение;
- применять знания о санитарно-гигиенических нормах и технических требованиях безопасности при работе с доской.

Принцип действия ИД заключается в следующем:

- 1) компьютер посылает сигнал на проектор;
- 2) проектор осуществляет передачу изображения на ИД;
- 3) ИД работает как обычный монитор и как устройство управления компьютером.

Исходя из этого, необходимо строго соблюдать технические меры эксплуатации не только самой доски и компьютера, но и проектора как слабого звена этой технической «цепочки».

У всех ИД разное ПО, но с одинаковым интерфейсом, поэтому не нужно отдельно рассматривать ПО для каждой доски, достаточно знать одну программу.

С помощью ПО доски можно не только писать и рисовать на экране цифровыми чернилами, сохранять или стирать сделанные записи, но и создавать видеофрагменты, передвигать объекты на экране, использовать объекты множество раз, создавать гипертекстовые документы.

Отметим, что особую актуальность несут знания о санитарно-гигиенических нормах и технических требованиях безопасности при работе с ИД, скорее всего из-за отсутствия соотнесения ИД к определенной нормативной базе санитарных правил и норм. Где представлено крайне мало сведений об интерактивной доске.

Пользовательские умения работать с ИД - это:

- владение интерфейсом ключевого продукта для создания интерактивных презентаций программного обеспечения ИД;

- умение работать с базовыми программами MS Office, графическими редакторами (например с такими, как £ Picture Manager, Corel DRAW, ACDSee Pro), с различными браузерами;

- способность использовать основные функции ключевого продукта для создания интерактивных презентаций и интегрировать изображения, заставки, видео- и Flash-объекты из галереи программного обеспечения ИД и других программ.

Конструктивные умения работать с интерактивной доской - это способность:

- кратко и рационально фиксировать учебную информацию, выделять в ней исходные, главные идеи и отражать их в электронном виде в соответствии с инструментарием программного обеспечения ИД;

- отбирать учебную информацию для представления ее в интерактивном электронном виде в соответствии с целями обучения и воспитания и с инструментарием программного обеспечения ИД, а также с учетом уровня знаний обучающихся;

- прогнозировать трудности и ошибки обучающихся, с целью их дальнейшей отработки средствами программного обеспечения ИД;

- учитывать эргономические требования при разработке интерактивных заданий: цветовое решение, размер и тип шрифта, размещение текста на экране; объем и структурирование информации на слайде.

Организаторские и коммуникативные умения работать с ИД - это способность:

- использовать разработанные интерактивные задания, упражнения, интерактивные электронные пособия на определенном этапе учебного занятия: актуализация знаний, объяснение нового учебного материала, обобщение и систематизация знаний и умений, контроль знаний с учетом психолого-педагогических требований: устойчивость, объем, переключения, распределение внимания;

- составлять план-конспект урока с использованием ИД, учитывая санитарно-гигиенические нормы и технические требования безопасности, отражая формы

организации деятельности обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная; проводить урок.

При оформлении конспекта занятия используется традиционная форма, но добавляется описание-интерактивного электронного дидактического материала. В плане-конспекте урока оно представляется двумя столбцами: первый слайд с заданием, второй - описание деятельности учителя и обучающихся,

Здесь возможен такой методический прием:

1) у учащихся на столах - бумажный вариант интеллект-карты с пропущенными понятиями и формулами;

2) учащиеся заполняют ее, вписывая ручкой пропущенные понятия и формулы;

3) ученик (или учитель) заполняет такую же интеллект-карту на интерактивной доске, перетаскивая в нужные окошки готовые ответы или вписывая их маркером;

4) после заполнения интерактивных интеллект-карт учащиеся решают задачи с ее использованием, в случае затруднения каждое действие решения соотнося с конкретным элементом интеллект-карты.

Отметим, что при формировании профессиональных умений работать с ИД у одной трети студентов возникают большие сложности при отборе учебного материала для представления в интерактивном цифровом виде, кратком и рациональном отражении, выделении ключевых моментов.

Итак, наши многолетние усилия по целенаправленному формированию у будущих педагогов профессиональных умений работы с интерактивной доской показали, что, оттачивая все группы умений, корректируя все выявленные ошибки студентов, можно подготовить их к эффективному использованию интерактивных досок в учебном процессе.

REFERENCES

1. Долгая Т.И. Мультимедийные технологии в коллективной форме работы учащихся при обучении физике: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2010.
2. Бочамп Г., Паркинсон Дж. После вауэффекта: развитие интерактивности с интерактивной доской // *School Science Review*. 2005. –Т. 86. № 316.
3. Достал Й. Размышления об использовании интерактивных досок в преподавании в международном контексте // *The New Educational Review*. 2011. Т. 25. № 3.
4. Гловер Д., Миллер Д., Аверис Д., Дор В. Интерактивная доска: обзор литературы // *Technology, Pedagogy and Education*. 2005. №2.
5. Маккруман С. О некоторых вопросах влияния интерактивных досок на повышение успеваемости // *The Washington Post Company*. 2010. URL: <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/06/10/R2010061005522>. Html.
6. Томас М., Шмидт Ю.К. Интерактивные доски для образования: теория, исследование и практика. Hershey, PA: IGI Global, 2010.
7. Djurayev R.Kh., Karakhonova L. M. Media education as a factor of increasing the quality of teaching schoolchildren // *Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития*. – 2013. – Т. 11. – №. 2 (eng). – С. 287-288.
8. 7. Джураев Р. Х., Карахонова Л. М. Педагогическое сопровождение одаренных детей образовательными учреждениями // *Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 66-70.

9. Караханова Л. М. Новые интерактивные электронные ресурсы в современном открытом образовании в обучении естественных наук //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 1. – С. 1303-1305.